

SACRA FAMIGLIA CON SAN GIOVANNINO E SANT'ELISABETTA PULZONE SCIPIONE

Gaeta 1550 ca. - Roma 1598)

INVENTARIO: 313

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il dipinto, di cui né la provenienza né la data di ingresso in collezione risultano determinate, è riconoscibile nel testo di Giacomo Manilli (1650, p. 70) che lo descrive presso la villa Borghese, collocato nella "Terza Stanza di Dafne": "sopra la Porta, per la quale s'entra in questa camera, il quadro della Madonna con Christo, e San Giovannino, con altre figure, è di Scipion Gaetano".

È possibile che l'opera fosse presente da tempo nella collezione. Nell'inventario dei beni di Giovanni Battista Borghese (1554-1609), fratello di Paolo V, redatto nel 1610 ma purtroppo privo di attribuzioni, si rileva la stretta pertinenza iconografica di un "quadro in tela con una Madonna con Xro picciolino, San Giovannino, S.ta Elisabeth et un altro santo con cornice d'albuccio toccato d'oro". L'apprezzamento delle opere di Pulzone è del resto confermata dalla presenza di diversi dipinti dell'artista registrati nei diversi inventari.

Nell'inventario del 1693 l'opera è documentata nella prima stanza dell'appartamento del palazzo Borghese in Campo Marzio ("un quadro con la Madonna San Giovanni et Sant'Anna con San Giuseppe e Bambino tela d'Imperatore con N. [sic] di Scipione Gaetano"). Ed è ancora registrata nel 1809 nel gruppo di dipinti scelti da Camillo Borghese per arredare dapprima la nuova residenza del principe a Torino, all'indomani della nomina a governatore dei dipartimenti cisalpini conferitagli da Napoleone, e successivamente quella di Parigi. Al rientro delle opere al palazzo di Roma, nel 1816, a carico della tela viene registrata "qualche scrostatura di piccola cosa". Alla fine del XIX secolo il dipinto viene trasferito definitivamente presso la villa Pinciana insieme al nucleo dei dipinti fidecommissari.

Dopo il severo giudizio di Adolfo Venturi, che riteneva lo stile del quadro di Pulzone "ispirato all'arte del Barocchi" ma senza averne "la fluidità barocca, né la fusione delle tinte", è stato Federico Zeri, nel noto scritto dedicato all'artista nel 1957, a segnare in modo definitivo la fortuna dell'opera, indicandone il valore di modello esemplare del nuovo linguaggio artistico sviluppatosi nel clima culturale post tridentino intorno al dibattito sul *decorum* delle immagini sacre propugnato dai *Dialoghi* di Giovanni Andrea Gilio (1564).

La scena rappresenta uno squarcio di vita domestica la cui virtuosa intimità è sottolineata dalla spontaneità dei gesti consueti, dall'affettuosità dei due bambini, dal volto serenamente consapevole della Vergine e da quello bonario e paziente dell'anziana Elisabetta, che trattiene affettuosamente il figlio Giovanni. La composizione è frutto di una sapiente selezione formale condotta sui maestri del Rinascimento, a partire da Raffaello, alla cui *Madonna Colonna* sembra direttamente ispirata la figura di Maria, non priva tuttavia di riferimenti alla *Madonna delle ciliegie* di Federico Barocci: quella "regolata mescolanza" che, unita a un sottile gusto arcaizzante, porterà a una nuova dimensione della rappresentazione del sacro, riassunta da Zeri nella fortunata definizione di "arte senza tempo".

Il particolare della culla posta in scorcio in primo piano, prefigurazione della morte di Cristo, rivela, nella sua fattura severa, una stretta analogia con il sepolcro vuoto dell'*Assunzione della Madonna* eseguita da Pulzone per la chiesa di Santa Caterina dei Funari tra il 1595 e il 1598.

La fortuna del dipinto Borghese è testimoniata dalle copie e dalle numerose derivazioni, fra cui la *Santa Prassede* (Castrojeriz, Burgos, Museo della Collegiata), la *Madonna della Divina Provvidenza* (Roma, Convento di San Carlo ai Catinari) e la replica variata del Monastero El Escorial presso Madrid.

Simona Ciofetta

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 70.
- A. Manazzale, *Itinerario*, I, Roma 1817, p. 240.
- J. Burckhardt, *Der Cicerone. Eine Einleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens*, III, a cura di A. von Zahn, Leipzig 1869, p. 1020. Ed. successive del 1874 (von Zahn), 1879 (Bode), 1884 (id.), 1898 (id.), 1910 (von Fabrizy), 1953 (Pfister), 1855.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 352
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 158
- J. A. Rusconi, *La Villa, il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 90
- H. Voss, *Die Malerei der Spätrenaissance in Rom und Florenz*, Berlin 1920, I, p. 577
- L. Mariotti, *Cenni su Scipione Pulzone detto Gaetano Ritrattista*, "L'Arte", XXVII, 1924, pp. 33-34
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane, I: La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 207
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 54
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951 (1a ed.), p. 37
- F. Zeri, *Pittura e Controriforma. L'Arte senza tempo di Scipione da Gaeta*, Torino (1957) 1979, pp. 86-89, 100
- R. Roli, recensione a F. Zeri, *Pittura e Controriforma* (1957), "Arte Antica e Moderna" (II), 1958, p. 197
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, vol. II, Roma 1959, p. 111, n. 163
- A. Marabottini, *Un dipinto di Scipione Pulzone in Sicilia*, "Commentari", XIII, 1962, I, p. 48
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, "Arte Antica e Moderna", 1964, n. 26, pp. 219-230 (p. 220, St. I, n. 3).
- G. C. Argan, *Storia dell'arte italiana*, Firenze 1970, p. 246.
- S. Freedberg, *Painting in Italy, 1500 to 1600*, Baltimore 1971, p. 459
- K. Rozman, *Painter Franc Kavčič and his drawings of old masterpieces*, "Zbornik za umetnostno zgodovino", XI-XII, Ljubljana 1974-1976, pp. 60-61
- E. Vaudo, *Scipione Pulzone*, Gaeta 1976, pp. 34-35
- K. Herrmann Fiore, scheda in *Roma di Sisto V: le arti e la cultura* (catalogo della mostra, Roma Museo Palazzo Venezia 1993), a cura di M. L. Madonna, Roma 1993, p. 343, n. 10
- A. Coliva, a cura di, *La Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 157
- A. Donò, *Scipione Pulzone da Gaeta (1545 - 1598): il pittore della "Madonna della Divina Provvidenza"*, "Barnabiti studi", 13, Roma 1996, pp. 7-132 (pp. 78 ss., n. 39)

- F. Rangoni, *Scipione Pulzone*, in *Dictionary of Art*, XXV, 1996, p. 730
- K. Herrmann Fiore, scheda in *L'Arte a Roma e in Italia nell'età dei Giubilei dal XVI al XVIII secolo*, catalogo della mostra (Helsinki, Museo Amos Andersen, 30.11.2000-28.1.2001), Helsinki, Museo Amos Andersen, 2000, pp. 76-77, n. 4
- A. Dern, *Scipione Pulzone (ca. 1546 - 1598)*, Weimar 2003, p. 72 ss.; 157-158, n. 50
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 104.
- M. Ulivi, scheda in *Sebastiano del Piombo 1485 - 1547*, catalogo della mostra Roma – Museo Nazionale di Palazzo di Venezia 8 febbraio -18 maggio 2008, Berlino – Gëmaldegalerie 28 giugno.-28 settembre 2008), a cura di C. Strinati, B. W. Lindemann con R. Contini, Milano 2008, p. 356, n. 116.
- P. Tosini, *Pittura e Controriforma: Federico Zeri e l'arte senza tempo della Maniera*, in *Federico Zeri: dietro l'immagine; opere d'arte e fotografia* (Catalogo della mostra, Bologna - Museo Civico Archeologico, 10 ottobre 2009-10 gennaio 2010), Torino 2009, pp. 70-77
- L. Bartoni, in *Galleria Borghese: the splendid collection of a noble family*, catalogo della mostra (Kyoto, The National Museum of Art, 31.10-27.12.2010) a cura di R. Vodret Adamo, Kyoto 2009, p. 128
- M. Minozzi, scheda in *Scipione Pulzone da Gaeta*, catalogo della mostra (Gaeta, Museo Diocesano, Castello Angioino Aragonese, 27.6-27.10.2013) a cura di A. Acconci e A. Zuccari, Roma, Palombi, 2013, p. 345-346 n. 30
- A. Zuccari, "Non meno vale nel fare historie". *Riconsiderare la pittura religiosa di Pulzone*, ibidem, Roma 2013, pp. 65-89 (p. 80)
- A. Zuccari, *Anacronismi e modernità nell'arte di Scipione Pulzone*, in *Scipione Pulzone e il suo tempo*, a cura di A. Zuccari, atti della giornata di studi (Roma 2014), Roma 2015, pp. 7-37 (p. 21)
- S. De Mieri, *Pulzone, Scipione*, in *Dizionario biografico degli italiani*, LXXXV, Roma 2016, pp. 680-685
- A. Bacchi, *Federico Zeri e l'arte senza tempo di Valeriano e Pulzone*, ibidem, Cinisello Balsamo 2018), pp. 115-127, in part. pp. 126-127
- F. Giannini, scheda in *L'Eterno e il Tempo tra Michelangelo e Caravaggio*, catalogo della mostra (Forlì, Musei di San Domenico 10.2-17.6.2018) a cura di A. Paolucci, A. Bacchi, D. Benati, P. Refice, U. Tramonti, Cinisello Balsamo (Milano) 2018, p. 416 n. 148
- Scheda di catalogo n. 12/01008074, M.B. Guerrieri Borsoi, 1980

English version

HOLY FAMILY WITH THE YOUNG ST JOHN THE BAPTIST AND ST ELIZABETH

PULZONE SCIPIONE

(Gaeta c. 1550 - Rome 1598)

INVENTORY: 313

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

This painting, neither the provenance of which nor the date it entered the collection are known, is described in Giacomo Manilli's volume (1650, p. 70) as at the Villa Borghese in the 'Terza Stanza di Dafne' ('Third Room of Daphne'): 'sopra la Porta, per la quale s'entra in questa camera, il quadro della Madonna con Christo, e San Giovannino, con altre figure, è di Scipion Gaetano' ('above the door, through which one enters this room, the picture of the Madonna with Christ and the young St John the Baptist, with other figures, is by Scipione Gaetano').

The work might have already been in the collection for some time. In the inventory of the estate of Giovanni Battista Borghese (1554–1609), brother of Paul V, drawn up in 1610 but unfortunately without attributions, we find a 'quadro in tela con una Madonna con Xro picciolino, San Giovannino, S.ta Elisabeth et un altro santo con cornice d'albuccio toccato d'oro' ('painting on canvas with a Madonna and a baby Christ, young St John the Baptist, St Elizabeth and a male saint with a gilt wooden frame'). Appreciation for Pulzone's works is confirmed by the presence of various paintings by the artist in the family's inventories.

In the inventory of 1693, the painting is listed in the first room of the apartment in Palazzo Borghese in Campo Marzio ('un quadro con la Madonna San Giovanni et Sant'Anna con San Giuseppe e Bambino tela d'Imperatore con N. [sic] di Scipione Gaetano', or 'a painting with the Madonna St John and St Anne with St Joseph and the Christ Child imperial canvas with N. [sic] by Scipione Gaetano'). It was listed again in 1809 among the group of paintings chosen by Camillo Borghese to decorate first his new residence in Turin, following his appointment by Napoleon as governor of the cisalpine departments, and later the one in Paris. When the works returned to the residence in Rome, in 1816, the painting was documented to have 'some minor scratches'. At the end of the nineteenth century, the work was permanently moved to the Villa Pinciana along with the group of fideicommissary paintings.

Severely judged by Adolfo Venturi, who found the style of Pulzone's painting to be 'inspired by Barocci's art' but without the same 'fluidity or fusion of hues', Federico Zeri secured the work's fortune in a famous text on the artist published in 1957, pointing to its value as an exemplary model of the new artistic language that had developed in the post-Tridentine cultural climate in connection with the debate on the decorum of religious images championed in Giovanni Andrea Gilio's *Dialoghi* (1564).

The scene depicts a slice of domestic life, the virtuous intimacy of which is emphasised by the spontaneity of the familiar gestures, the tenderness of the two children, the serenely knowing face of the Virgin and the kindly, patient one of the elderly Elizabeth, who is affectionately holding her son John. The composition is the result of a masterful formal selection from the work of the great Renaissance masters, beginning with Raphael, whose *Madonna Colonna* seems to have been the direct inspiration for the figure of Mary, and references to Federico Barocci's *Madonna of the Cherries*. A 'regulated mix' that, combined with a subtle archaism, led to a new approach to the representation of the sacred, aptly summed up by Zeri as 'timeless art'.

The austere style of foreshortened cradle in the foreground, a prefiguration of the death of Christ, is closely analogous to the empty tomb in the *Assumption of the Virgin* that Pulzone painted for the church of Santa Caterina dei Funari between 1595 and 1598.

The success of the Borghese painting is attested by copies and numerous variations, including the *St Prassede* (Castrojeriz, Burgos, museum of the Collegiate Church), the *Madonna of Divine Providence* (Rome, monastery of San Carlo ai Catinari) and the variant in the Escorial, Madrid.

Simona Ciofetta

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 70.
- A. Manazzale, *Itinerario*, I, Roma 1817, p. 240.
- J. Burckhardt, *Der Cicerone. Eine Einleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens*, III, a cura di A. von Zahn, Leipzig 1869, p. 1020. Ed. successive del 1874 (von Zahn), 1879 (Bode), 1884 (id.), 1898 (id.), 1910 (von Fabrizy), 1953 (Pfister), 1855.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p.

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 158
- J. A. Rusconi, *La Villa, il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 90
- H. Voss, *Die Malerei der Spätrenaissance in Rom und Florenz*, Berlin 1920, I, p. 577
- L. Mariotti, *Cenni su Scipione Pulzone detto Gaetano Ritrattista*, "L'Arte", XXVII, 1924, pp. 33-34
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane, I: La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 207
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 54
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951 (1a ed.), p. 37
- F. Zeri, *Pittura e Controriforma. L'Arte senza tempo di Scipione da Gaeta*, Torino (1957) 1979, pp. 86-89, 100
- R. Roli, recensione a F. Zeri, *Pittura e Controriforma* (1957), "Arte Antica e Moderna" (II), 1958, p. 197
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, vol. II, Roma 1959, p. 111, n. 163
- A. Marabottini, *Un dipinto di Scipione Pulzone in Sicilia*, "Commentari", XIII, 1962, I, p. 48
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, "Arte Antica e Moderna", 1964, n. 26, pp. 219-230 (p. 220, St. I, n. 3).
- G. C. Argan, *Storia dell'arte italiana*, Firenze 1970, p. 246.
- S. Freedberg, *Painting in Italy, 1500 to 1600*, Baltimore 1971, p. 459
- K. Rozman, *Painter Franc Kavčič and his drawings of old masterpieces*, "Zbornik za umetnostno zgodovino", XI-XII, Ljubljana 1974-1976, pp. 60-61
- E. Vaudo, *Scipione Pulzone*, Gaeta 1976, pp. 34-35
- K. Herrmann Fiore, scheda in *Roma di Sisto V: le arti e la cultura* (catalogo della mostra, Roma Museo Palazzo Venezia 1993), a cura di M. L. Madonna, Roma 1993, p. 343, n. 10
- A. Coliva, a cura di, *La Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 157
- A. Donò, *Scipione Pulzone da Gaeta (1545 - 1598): il pittore della "Madonna della Divina Provvidenza"*, "Barnabiti studi", 13, Roma 1996, pp. 7-132 (pp. 78 ss., n. 39)
- F. Rangoni, *Scipione Pulzone*, in *Dictionary of Art*, XXV, 1996, p. 730
- K. Herrmann Fiore, scheda in *L'Arte a Roma e in Italia nell'età dei Giubilei dal XVI al XVIII secolo*, catalogo della mostra (Helsinki, Museo Amos Andersen, 30.11.2000-28.1.2001), Helsinki, Museo Amos Andersen, 2000, pp. 76-77, n. 4
- A. Dern, *Scipione Pulzone (ca. 1546 - 1598)*, Weimar 2003, p. 72 ss.; 157-158, n. 50
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 104.
- M. Ulivi, scheda in *Sebastiano del Piombo 1485 - 1547*, catalogo della mostra Roma – Museo Nazionale di Palazzo di Venezia 8 febbraio -18 maggio 2008, Berlino – Gëmaldegalerie 28 giugno.-28 settembre 2008), a cura di C. Strinati, B. W. Lindemann con R. Contini, Milano 2008, p. 356, n. 116.
- P. Tosini, *Pittura e Controriforma: Federico Zeri e l'arte senza tempo della Maniera*, in *Federico Zeri: dietro l'immagine; opere d'arte e fotografia* (Catalogo della mostra, Bologna - Museo Civico Archeologico, 10 ottobre 2009-10 gennaio 2010), Torino 2009, pp. 70-77
- L. Bartoni, in *Galleria Borghese: the splendid collection of a noble family*, catalogo della mostra (Kyoto, The National Museum of Art, 31.10-27.12.2010) a cura di R. Vodret Adamo, Kyoto 2009, p. 128
- M. Minozzi, scheda in *Scipione Pulzone da Gaeta*, catalogo della mostra (Gaeta, Museo Diocesano, Castello Angioino Aragonese, 27.6-27.10.2013) a cura di A. Acconci e A. Zuccari, Roma, Palombi, 2013, p. 345-346 n. 30
- A. Zuccari, "Non meno vale nel fare historie". *Riconsiderare la pittura religiosa di Pulzone*, ibidem, Roma 2013, pp. 65-89 (p. 80)
- A. Zuccari, *Anacronismi e modernità nell'arte di Scipione Pulzone*, in *Scipione Pulzone e il suo tempo*, a cura di A. Zuccari, atti della giornata di studi (Roma 2014), Roma 2015, pp. 7-37 (p. 21)
- S. De Mieri, *Pulzone, Scipione*, in *Dizionario biografico degli italiani*, LXXXV, Roma 2016, pp. 680-685
- A. Bacchi, *Federico Zeri e l'arte senza tempo di Valeriano e Pulzone*, ibidem, Cinisello Balsamo 2018), pp. 115-127, in part. pp. 126-127
- F. Giannini, scheda in *L'Eterno e il Tempo tra Michelangelo e Caravaggio*, catalogo della mostra (Forlì, Musei di San Domenico 10.2-17.6.2018) a cura di A. Paolucci, A. Bacchi, D. Benati, P. Refice, U. Tramonti, Cinisello Balsamo (Milano) 2018, p. 416 n. 148
- Scheda di catalogo n. 12/01008074, M.B. Guerrieri Borsoi, 1980

